

SSAI

SOCIAL SCIENCE AND INNOVATION

JOURNAL

Vol.3 Issue 1

ISSN
2992-9180

IF (IMPACT FACTOR)
11.5 / 2025

額の見方

800円
500円
200円

5 March 2026

**Narkuziyev Anvar
Rustamovich**
Associate Professor,
Independent Researcher,
Department of "Economic
Theory", Tashkent State
University of Economics,
DSc

**Narkuziyev Anvar
Rustamovich**
Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti
"Iqtisodiyot nazariyasi"
kafedrasi dotsenti,
mustaqil tadqiqotchisi DSc

**Наркузиев Анвар
Рустамович**
Доцент кафедры
«Экономическая теория»
Ташкентского
государственного
экономического
университета,
независимый
исследователь, доктор
наук

DAVLAT QARZI VA INFLATSIYA O'ZARO TA'SIRINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada davlat qarzi va inflyatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning nazariy asoslari hamda ularning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri O'zbekiston misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda Keynsiy, monetar va fiskal nazariyalar doirasida davlat qarzining pul massasi, byudjet taqchilligi va narxlar darajasi bilan bog'liqligi yoritilgan. Shuningdek, davlat qarzini monetizatsiya qilish, fiskal dominanta va qarz yukining inflyatsion bosimiga ta'siri masalalari ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

KALIT SO'ZLAR: davlat qarzi, inflyatsiya, fiskal siyosat, monetar siyosat, byudjet taqchilligi, pul massasi, fiskal dominanta, makroiqtisodiy barqarorlik, O'zbekiston iqtisodiyoti.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА И ИНФЛЯЦИИ

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются теоретические основы взаимосвязи государственного долга и инфляции, а также их влияние на макроэкономическую стабильность на примере Республики Узбекистан. Исследование основано на кейнсианских, монетаристских и фискальных теориях, анализируется взаимосвязь между государственным долгом, денежной массой, бюджетным дефицитом и динамикой цен. Особое внимание уделено вопросам монетизации долга, фискального доминирования и инфляционных последствий роста долговой нагрузки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный долг, инфляция, фискальная политика, денежно-кредитная политика, бюджетный дефицит, денежная масса, фискальное доминирование, макроэкономическая стабильность, экономика Узбекистана.

IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE INTERACTION BETWEEN PUBLIC DEBT AND INFLATION

ABSTRACT: This article explores the theoretical foundations of the relationship between public debt and inflation and analyzes their macroeconomic implications in the case of Uzbekistan. The study is based on Keynesian, monetarist, and fiscal theories, examining the interconnection between public debt, money supply, budget deficit, and price dynamics. Particular attention is given to debt monetization, fiscal dominance, and the inflationary impact of rising debt levels.

KEY WORDS: public debt, inflation, fiscal policy, monetary policy, budget deficit, money supply, fiscal dominance, macroeconomic stability, Uzbekistan economy.

KIRISH

Zamonaviy makroiqtisodiy sharoitda, ayniqsa O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishining yangi bosqichida narxlar barqarorligini ta'minlash iqtisodiy o'sishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Inflyatsion xatarlarning kuchayishi nafaqat pul-kredit omillari, balki davlat xarajatlarning keskin ortishi va fiskal defitsitning kengayishi bilan ham bevosita bog'liqdir. Shu sababli, Markaziy bank tomonidan yuritilayotgan monetar siyosat va hukumatning fiskal strategiyasini o'zaro muvofiqlashtirish, ya'ni "Aralash siyosat" kontseptsiyasini amaliyotga samarali tatbiq etish inflyatsiyani jilovlashning yagona strategik yo'li sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekistonda inflyatsion targetlash rejimiga to'liq o'tish

sharoitida fiskal dominantlik xavfini kamaytirish va byudjet intizomini kuchaytirish zarurati mavjud deb hisoblaymiz. Bu esa uzoq muddatli makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda institutsional hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash jarayonida davlat qarzi va inflyatsiyani samarali boshqarish masalasi dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda iqtisodiy islohotlarning jadallashuvi, tashqi moliyaviy resurslardan faol foydalanish hamda fiskal kengayish siyosatining kuchayishi davlat qarzining o'sishiga olib kelgan bo'lsa, shu bilan birga inflyatsion bosimlarning shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, global iqtisodiy beqarorlik, tashqi

savdo sharoitlarining o'zgaruvchanligi va ichki bozordagi strukturaviy nomutanosibliklar ushbu ikki ko'rsatkich o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yanada murakkablashtirmoqda.

Davlat qarzi va inflyatsiya o'rtasidagi munosabat iqtisodiy nazariyalarda turlicha talqin etilib, ular o'rtasidagi bog'liqlik fiskal va monetar siyosatning uyg'unligi orqali namoyon bo'ladi. Xususan, davlat qarzining ortishi byudjet taqchilligini moliyalashtirish zaruratini yuzaga keltiradi, bu esa ayrim hollarda pul massasining kengayishiga va natijada inflyatsiya darajasining oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga,

inflyatsiyaning yuqori darajasi real qarz yukining kamayishiga xizmat qilsa-da, uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida davlat qarzi va inflyatsiyani barqaror boshqarish istiqbollari institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, fiskal intizomni mustahkamlash, pul-kredit siyosatining samaradorligini oshirish hamda iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, inflyatsion targetlash rejimiga o'tish, davlat qarzini boshqarish strategiyasini takomillashtirish va qarz mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

4.1-rasm. O'zbekistonda iqtisodiy o'sish dinamikasi, foizda⁴

Grafik tahlili shuni ko'rsatadiki, 2010-yildan 2015-yilgacha bo'lgan davrda iqtisodiy o'sish sur'atlari nisbatan yuqori va barqaror (taxminan 107-108% atrofida) saqlanib qolgan. Biroq, 2017-yilda ko'rsatkichning 104,7% gacha sezilarli pasayishi kuzatilgan, bu iqtisodiyotdagi tarkibiy islohotlar, valyuta siyosatining liberallasuvi va tashqi bozorlardagi

o'zgarishlarning dastlabki ta'siri bilan izohlanishi mumkin. 2018-2019-yillarda esa iqtisodiyot yana o'zini tiklab, o'sish sur'atlari qayta ko'tarila boshlaganini ko'rish mumkin.

Grafikdagi eng keskin pasayish 2020-yilga to'g'ri kelib, ko'rsatkich rekord darajadagi 101,6% gacha tushib ketgan. Bu, shubhasiz, global COVID-19 pandemiyasi davridagi lokdaunlar va

⁴ O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

savdo aloqalarining uzilishi oqibatidir. Shunga qaramay, 2021-yilda iqtisodiyot "sakrash" effektini ko'rsatib, o'sish 108,2% gacha ko'tarilgan. So'nggi yillarda (2022–2024) esa o'sish sur'atlari 106-107% oralig'ida barqarorlashgan, bu esa iqtisodiyotning tashqi zarbalardan so'ng o'zining o'rta muddatli barqaror rivojlanish trayektoriyasiga qaytganidan dalolat beradi.

XVJ ekspertlarining so'nggi hisobotlariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti tashqi geosiyosiy noaniqliklarga qaramay, barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etmoqda. Jamg'arma 2025–2026-yillarda YaIM o'sishini 6,8–6,0 foiz atrofida prognoz qilar ekan, bu jarayonda narxlar barqarorligini ta'minlash asosiy ustuvor vazifa bo'lib qolishini ta'kidlaydi. Makroiqtisodiy muvozanatni saqlashda davlat qarzining YaIMga nisbatan mo'tadil darajasi va inflyatsiyani jilovlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar o'zaro uzviy bog'liq holda tahlil qilinmoqda.

Grafikning boshlanishida, ya'ni 1990-yillarning o'rtalarida asosiy stavkaning keskin yuqori bo'lganini (rekord darajadagi 300% gacha) ko'rish mumkin. Bu o'sha davrdagi giperinflyatsiya va iqtisodiy inqirozni jilovlash uchun qo'llanilgan juda qat'iy pul-kredit siyosatidan dalolat beradi. 1996-yildan keyin iqtisodiyotning nisbiy barqarorlashishi natijasida stavka tez pasaya boshlagan va 2000-yillarning boshiga kelib 20-40% atrofida bir muncha "yumshoqroq" darajaga tushgan.

2010-yildan keyingi davrda stavka uzoq vaqt past va barqaror darajada (taxminan 10-15%) saqlanib qolgan. Biroq, 2017-yildagi valyuta liberallasuvi va undan keyingi inflyatsion targeting rejimiga o'tish jarayonida stavka yana biroz ko'tarilib, bozor sharoitlariga moslasha boshladi. So'nggi yillarda, xususan pandemiya va global geosiyosiy o'zgarishlar davrida (2020–2023), Markaziy bank narxlar barqarorligini ta'minlash uchun stavkani 14-17% atrofida ushlab turgani grafikda aniq aks etgan.

4.2-rasm. Asosiy stavka dinamikasi, foizda⁵

⁵ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari

XVJ Markaziy bankning “nisbatan qattiq” monetar siyosat yuritish borasidagi pozitsiyasini to‘liq qo‘llab-quvvatlaydi. Jamg‘arma xulosasiga ko‘ra, inflyatsiyani 5 foizlik maqsadli ko‘rsatkichga (target) tushirish jarayoni 2026-yil oxiri yoki 2027-yil boshiga qadar davom etishi

kutilmoqda. Bu jarayonda asosiy stavkaning yillik 14 foiz darajasida saqlanishi inflyatsion kutilmalarni jilovlash va iqtisodiyotdagi pul massasining asossiz o‘shishini oldini olishda muhim dastak bo‘lib xizmat qiladi.

4.3-rasm. Davlat qarzining YaIMga nisbati, %⁶

Grafik tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2000-yillarning boshida davlat qarzining YaIMga nisbati ancha yuqori bo‘lib, 2001-yilda o‘zining eng yuqori nuqtasi — 59,4% ga yetgan. Shundan so‘ng, 2014-yilga qadar ko‘rsatkichning izchil va keskin pasayishi kuzatiladi va u rekord darajadagi minimal 7,6% gacha tushadi. Ushbu davrdagi tendensiya mamlakatning tashqi qarzдорlikka nisbatan o‘ta konservativ yondashuvi, xalqaro moliya bozorlaridan cheklangan holda foydalanishi hamda iqtisodiy o‘shish sur‘atlarining tashqi qarz o‘shish sur‘atlaridan yuqori bo‘lganligi bilan

izohlanadi. Bu esa o‘sha davrda mamlakatning fiskal barqarorligini yuqori darajada ta‘minlashga xizmat qilgan.

2017-yildan boshlab iqtisodiyotning liberallasuvi va tarkibiy islohotlarning jadallashishi davlatning qarz siyosatida yangi bosqichni boshlab berdi. Grafikda 2020-yilda qarz yukining 40,4% gacha ko‘tarilgani yaqqol ko‘rinadi, bu asosan global pandemiya oqibatlarini yumshatish va yirik davlat investitsiya dasturlarini moliyalashtirish uchun jalb qilingan mablag‘lar natijasidir. Biroq, 2021-yildan boshlab ko‘rsatkichning

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma‘lumotlari

barqarorlashib, 2025-yilga kelib 31,9% atrofida kutilayotgani hukumatning fiskal qoidalarni joriy etish va qarz barqarorligini nazorat qilishga qaratilgan harakatlarini aks ettiradi. Hozirgi daraja xalqaro me'yorlar bo'yicha "xavfsiz" hisoblanib, mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini saqlab qolish imkonini beradi.

XVJning "Qarz barqarorligi tahlili" (Debt Sustainability Analysis) natijalari O'zbekistonning davlat qarzini "mo'tadil xavf" (moderate risk) darajasida baholaydi. Qarzning YaIMga nisbatan 35-37 foiz atrofida saqlanib turishi xalqaro standartlar bo'yicha xavfsiz hisoblanadi. Biroq, Jamg'arma

tashqi qarzning asosiy qismi xorijiy valyutada ekanligini inobatga olib, milliy valyuta kursining tebranishlari qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlarini oshirishi mumkinligidan ogohlantiradi.

XVJ tomonidan davlat qarzini boshqarishda shaffoflikni oshirish bo'yicha tavsiyalar doimiy berib kelinadi. O'zbekistonda yillik tashqi qarz olish limitining (5 mlrd dollar) qonun bilan belgilanishi va qarz boshqaruvining bosqichma-bosqich parlament nazoratiga o'tkazilishi xalqaro investorlar ishonchini oshiradi. Bu tizim hukumatga qarz mablag'larini faqat iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi va o'zini-o'zi oqlaydigan loyihalarga yo'naltirish mas'uliyatini yuklaydi.

4.4-rasm. Konsolidatsiyalashgan budjet defisitining YaIMga nisbati va inflyatsiya dinamikasi, foizda⁷

Grafik tahlili 2019–2025-yillar oralig'ida inflyatsiya darajasining umumiy pasayish tendensiyasiga ega ekanligini ko'rsatmoqda. 2019-yilda 15,2% bo'lgan yuqori ko'rsatkich 2021-

yilga kelib 10,0% gacha pasaygan bo'lsa-da, 2022-yilda global miqyosdagi oziq-ovqat va energiya resurslari narxlarining o'sishi sababli qayta 12,3% gacha ko'tarilgan. Shunga

⁷ O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Markaziy banki ma'lumotlari

qaramay, 2023-yildan boshlab inflyatsiyaning barqaror pasayishi va 2025-yilda 7,3% gacha tushishi prognoz qilinmoqda. Bu esa Markaziy bank tomonidan qo'llanilayotgan inflyatsion targeting rejimi va qat'iy pul-kredit siyosati tashqi shoklarga qaramay narxlar barqarorligini ta'minlashga xizmat qilayotganidan dalolat beradi.

Konsolidatsiyalashgan budjet defitsiti dinamikasi iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat xarajatlarining o'zgaruvchanligini aks ettiradi. Ayniqsa, 2021 va 2023-yillarda defitsitning mos ravishda YaIMga nisbatan -5,6% va -5,5% gacha kengayishi ijtimoiy himoya, infratuzilma loyihalari va energetika subsidiyalari uchun katta mablag'lar yo'naltirilganini ko'rsatadi. Grafikning yakuniy qismida (2024–2025-yillar) defitsitning -2,1% gacha qisqarishi kutilayotgani hukumatning "fiskal konsolidatsiya" (budjet intizomini kuchaytirish) siyosatiga o'tayotganini tasdiqlaydi. Budjet taqchilligining kamayishi, o'z navbatida, iqtisodiyotdagi yalpi talabni muvozanatlashtirish orqali inflyatsiyani jilovlashda muhim makroiqtisodiy instrument bo'lib xizmat qiladi.

XVJ hisobotlarida inflyatsiyani pasaytirishning eng samarali yo'li sifatida fiskal konsolidatsiya, ya'ni byudjet xarajatlarini optimallashtirish ko'rsatilgan. 2024-yilda byudjet taqchilligini YaIMga nisbatan 4 foizgacha, 2025-yildan boshlab esa 3 foizdan oshirmaslik bo'yicha hukumat majburiyatlari XVJ tomonidan ijobiy baholandi. Fiskal impulsning kamayishi

iqtisodiyotda yalpi talabni muvozanatlashtiradi va bu Markaziy bankka inflyatsiya bilan kurashishda qo'shimcha imkoniyat yaratadi.

XULOSA

Davlat qarzi va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik iqtisodiy nazariya rivojlanishi davomida oddiy va bir yo'nalishli munosabat sifatida emas, balki murakkab makroiqtisodiy tizim elementi sifatida shakllanganligi aniqlandi. Klassik va neoklassik yondashuvlarda fiskal intizom va muvozanatli byudjet ustuvor bo'lgan bo'lsa, keynscha yondashuv davlat qarzini iqtisodiy sikllarni yumshatuvchi vosita sifatida talqin qildi, monetarizm esa qarzning inflyatsiyaga ta'sirini uning monetizatsiyasi orqali tushuntirdi. Zamonaviy fiskal nazariya va DSGE modellari esa qarz, inflyatsiya, foiz stavkalari, kutilmalar va institutlar o'rtasidagi o'zaro endogen bog'liqlikni asoslab berdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat qarzining inflyatsiyaga ta'siri, avvalo, uning qanday moliyalashtirilishiga bog'liq. Agar byudjet taqchilligi bozor instrumentlari orqali, markaziy bank mustaqilligini buzmaganda holda moliyalashtirilsa, yuqori qarz darajasi ham avtomatik ravishda yuqori inflyatsiyani keltirib chiqarmaydi. Aksincha, defitsitning pul emissiyasi yoki markaziy bankning bilvosita moliyaviy ko'magi orqali qoplanishi pul massasining ortishiga, inflyatsion kutilmalar kuchayishiga va narxlar barqarorligining izdan chiqishiga olib keladi. Demak, qarz va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlikning markaziy

omili qarz hajmidan ko'ra, uning moliyalashtirish rejimidir.

Xulosa qilib aytganda, davlat qarzini boshqarishning asosiy maqsadi uning barqaror darajasini ta'minlash, qarz yukining makroiqtisodiy muvozanatga salbiy ta'sirini minimallashtirish hamda narxlar barqarorligini saqlashdan iboratdir. Shuning uchun ham davlat qarzi siyosati fiskal intizom, samarali qarz boshqaruvi va mustaqil pul-kredit siyosati bilan uyg'un holda amalga oshirilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. John Maynard Keynes (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.

2. Milton Friedman (1968). "The Role of Monetary Policy." *American Economic Review*, 58(1), 1-17.

3. Thomas J. Sargent & Neil Wallace (1981). "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic." *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 5(3), 1-17.

4. Robert J. Barro (1974). "Are Government Bonds Net Wealth?" *Journal of Political Economy*, 82(6), 1095-1117.

5. International Monetary Fund (2023). *Fiscal Monitor: Debt and Fiscal Risks*. Washington, DC.

6. World Bank (2024). *Uzbekistan Public Expenditure Review*. Washington, DC.

7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2023-2025). *Pul-kredit siyosati sharhlari va inflyatsiya bo'yicha hisobotlar*. Toshkent.